

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ТАРМОҒИДАГИ ТУЗИЛМАВИЙ ҲАҲАРИШЛАРНИ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Закирова Умида Махамдаминовна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети «Статистика»

кафедраси мустақил изланувчиси, и.ф.ф.д (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14883061>

Аннотация. Мамлакатимизнинг айрим макроиқтисодий кўрсаткичларидаги динамик ўзгаришлар тармоқ ривожланишида ўзаро алоқадорлик жиҳатларини тадқиқ этишда муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. 2023 йил якунларига кўра, Ўзбекистон Республикаси ЯИМи ҳажми жорий нархларда 1 066 569,0 млрд. сўми ташкил этди ва 2022 йил билан таққослаганда 6,0 % га ўсди.

Калит сўзлар. Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги, статистик таҳлил, ялпи ҳудудий маҳсулот (ЯХМ), ялпи ички маҳсулот (ЯИМ), ялпи қўшилган қиймат (ЯҚК), деҳқон ва фермер хўжаликлари, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, кичик бизнес, хусусий тадбиркорлик, озик-овқат хавфсизлиги.

Кириш. Дастлабки маълумотларга кўра, 2023 йилнинг январь-декабрь ойларида қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги маҳсулот (хизмат)ларининг умумий ҳажми 426,3 трлн. сўми, шу жумладан, деҳқончилик ва чорвачилик, овчилик ва ушбу соҳаларда кўрсатилган хизматлар – 411,6 трлн. сўми, ўрмон хўжалиги – 10,4 трлн. сўми, балиқчилик хўжалиги – 4,3 трлн. сўми ташкил қилди.

Жорий йил бошига қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигида фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар (фермер ва деҳқон хўжаликларидан ташқари) сони – 37 772 бирликни, шундан деҳқончилик ва чорвачилик, овчилик ва ушбу соҳаларда кўрсатилган хизматларда – 34 831 бирликни, ўрмон хўжалигида – 239 бирликни ҳамда балиқчилик хўжалигида – 2 702 бирликни ташкил этди.

Материалларни олиш технологияси ва тадқиқот усули. Худудлар кесимида қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги тармоғининг ялпи ҳудудий маҳсулот (ЯХМ) таркибидаги улуши мамлакат иқтисодиётида аграр тармоқнинг худудлар кесимидаги салмоғини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади (1-расм).

1-расм. Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги тармоғининг ЯХМ таркибидаги улуши, %да¹.

Юқоридаги келтирилган маълумотлар асосида шуни айтиш мумкинки, 2023 йилнинг январь-декабрь ойлари якунларига кўра, ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) (ялпи қўшилган қиймат (ЯҚК)) таркибида қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигининг улуши 24,3 % ни ташкил қилди.

Ялпи худудий маҳсулот таркибида қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигининг улушини худудлар кесимида таҳлил қилар эканмиз, энг юқори улуш Жиззах вилоятига (49,2 %) тўғри келса, аксинча кам улушга эга худудга Навоий вилоятини (13,9 %) келтириб ўтиш мумкин.

2023 йил якунларига кўра, қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигида 4,1 % (2022 йилда – 3,6 %,) даражасида ижобий ўсиш қайд этилди. Ушбу ижобий ўсиш суръатлари чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг 3,7 % (2022 йилда – 3,3 %) га ўсиши билан боғлиқ. Шу билан бирга, жорий даврда деҳқончилик маҳсулотларини етиштириш эса 4,2 % (2022 йилда 3,8 %)га ўсди².

Экспериментал натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги маҳсулот (хизмат)ларининг умумий ҳажмига қишлоқ хўжалиги, ўрмон хўжалиги ҳамда балиқчилик хўжаликларида етиштирилган маҳсулотлар ҳажмининг таъсирини таҳлил қилиш зарур (1-жадвал).

1-жадвал

Ўзбекистонда етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулот (хизмат)ларининг умумий ҳажми, трлн.сўм³.

	2019 й	2020 й	2021 й	2022 й	2023 й	2023 йилда 2019 йилга нисбатан ўзгариши, %
Жами	224,3	261,9	317,0	362,9	426,3	190,0
<i>шу жумладан:</i>						
Деҳқончилик ва чорвачилик, овчилик ва ушбу соҳаларда кўрсатилган хизматлар	217,3	253,2	306,9	350,1	411,6	189,4
<i>шундан:</i>						
Қишлоқ хўжалиги маҳсулоти	216,3	250,3	303,4	345,2	404,6	187,0
Ўрмон хўжалиги	5,5	6,8	7,5	9,6	10,4	189,0
Балиқчилик хўжалиги	1,5	1,9	2,6	3,2	4,3	2,8 м.

Юқоридаги жадвал маълумотлари Ўзбекистонда етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулот (хизмат)ларининг умумий ҳажми 2023 йилда 2019 йилга нисбатан 90,0 фоизга ошган. Ўз навбатида деҳқончилик ва чорвачилик, овчилик ва ушбу соҳаларда кўрсатилган хизматлар ҳажми 189,4 фоизни ташкил этган.

Уларнинг жами қишлоқ хўжалиги маҳсулотларидаги улуши тармоқ ривожланишида қандай таъсирга эга эканлигини кўрсатади(2-расм).

2-расм. 2023 йилда Ўзбекистон Республикасининг қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги маҳсулот (хизмат)лари умумий ҳажмининг тақсимланиши, %да⁴.

Дехқончилик маҳсулотлари ва унинг таркибидаги мева-сабзавот маҳсулотлари етиштиришдаги кузатилётган айрим ўзгаришлар динамикасини қуйидаги жадвал маълумотларида кўришимиз мумкин (2-жадвал).

2-жадвал

2023 йилда етиштирилган дехқончилик маҳсулотлари ўсиш суръати, %да⁵.

Маҳсулот номи	Барча тоифадаги хўжаликлар	Фермер хўжалиги	Дехқон ва томорқа хўжалиги	Қишлоқ хўжалиги корхонаси
Донли экин	105,5	104,0	108,8	112,8
Сабзавотлар	103,5	103,3	102,7	120,0
Картошка	103,8	109,5	101,5	111,1
Полиз экини	105,5	108,0	101,9	108,0
Мева-резавор	104,1	105,9	103,2	95,1
Узум	98,7	97,5	99,5	102,5

Таҳлилларимизга кўра, барча тоифадаги хўжаликларда ҳам дехқон ва фермер хўжаликларида ҳам, қишлоқ хўжалиги корхоналарида ҳам ўрганилаётган йилда ижобий ўсиш суръати кузатилган. Фақат узум ишлаб чиқаришда қишлоқ хўжалиги корхоналаридан ташқари барча хўжалик юритувчи субъектларда пасайиш кузатилган.

Таҳлилларимиз кўрсатишича, мамлакатимизда 2023 йилда барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 8 426,6 минг тонна донли экинлар (2022 йилнинг январь-декабрига нисбатан 5,5 % га кўп), 3 574,1 минг тонна картошка (3,8 % га кўп), 11 553,7 минг тонна сабзавотлар (3,5 % га кўп), 2 553,5 минг тонна полиз (5,5 % га кўп), 3 121,7 минг тонна мева ва резаворлар (4,1 % га кўп), 1 737,6 минг тонна узум (1,3 % га кам) етиштирилган.

Юқоридаги ижобий ўсиш динамикасига эришишда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг таъсирини қуйидаги келтирилган маълумотлар асосида баҳолашимиз мумкин (3-жадвал).

3-жадвал

2023 йилда мамлакатимизда қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги маҳсулот (хизмат)ларининг умумий ҳажмига кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг таъсири⁶.

Худудлар	Ҳажми млрд. сўм	Ўсиш суръати, %	Ҳамага нисбатан, %
Ўзбекистон	403974,4	103,6	94,8
Қорақалпоғистон	15530,9	104,1	93,9
Андижон	41590,5	104,0	96,1
Бухоро	37325,7	103,6	97,2
Жиззах	26747,7	104,1	97,0
Қашқадарё	39415,8	104,6	98,1
Навоий	18909,8	101,8	96,0
Наманган	30915,6	104,4	94,2
Самарқанд	47974,9	104,9	93,7
Сурхондарё	31679,0	101,7	94,1
Сирдарё	13319,0	101,0	90,8
Тошкент	36297,2	103,1	88,5
Фарғона	37501,4	103,6	95,1
Хоразм	26766,9	103,6	96,3

Юқорида келтирилган жадвалдан, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги маҳсулот (хизмат)ларининг умумий ҳажми 403 974,4 млрд. сўмни, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 103,6 % ни ташкил этганлигини кўришимиз мумкин.

Республиканинг қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги маҳсулот (хизмат)ларининг умумий ҳажмида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг улуши 94,8 % ни ташкил этди, Ушбу кўрсаткични ҳудудлар бўйича таҳлил қилар эканмиз, жами тармоққа нисбатан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг юқори улушига Қашқадарё (98,1 %), Бухоро (97,2 %), Жиззах (97,0 %), Хоразм (96,3 %), Андижон (96,1 %) ва Навоий (96,0 %) вилоятларини келтиришимиз мумкин.

Хулоса. Мамлакатимизда жорий йилдан қишлоқ хўжалиги тармоғида рўйхатдан ўтказиш бўйича қуйидагилар тасдиқланди:

- қишлоқ хўжалиги соҳасида концепцияси;
- қишлоқ хўжалиги соҳасида рўйхатдан ўтказишга доир чора-тадбирлар режаси;
- қишлоқ хўжалиги соҳасида рўйхатдан ўтказишга кўмаклашиш бўйича республика комиссиясининг таркиби;
- қишлоқ хўжалиги соҳасида рўйхатдан ўтказишга кўмаклашиш бўйича ҳудудий комиссияларнинг намунавий таркиби.

Қишлоқ хўжалиги соҳасида рўйхатдан ўтказиш қуйидаги жараёнларни ўз ичига олади:

- аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш;
 - аҳолининг турмуш даражаси ва фаровонлигини ошириш;
- мамлакат озиқ-овқат хавфсизлиги билан боғлиқ статистик маълумотларни йиғиш, умумлаштириш, баҳолаш, таҳлил қилиш ва эълон қилиш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг “Деҳқон хўжалиги тўғрисида”ги қонуни. 2021 йил 1 апрелда қабул қилинган. www.lex.uz
2. “Ўзбекистон Республикасининг “Фермер хўжалиги тўғрисида”ги қонуни. 2004 йил 26 август, 662-П-сон. www.lex.uz
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ- 5853- сонли Фармони. www.lex.uz
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг таракқиёт стратегияси тўғрисидаги ПФ-60 сонли Фармони. www.lex.uz
5. Хўжакулов Х.Д. Аграр соҳада ишлаб чиқариш жараёнларининг хўжалик юритиш шакллари бўйича статистик таҳлили //Иқтисодий ва инновацион технологиялар илмий электрон журнали, 2014, № 3
6. Шадиев Т.Ш. Экономические модели развития сельского хозяйства. – Т.: Фан, 1986. – 168 с.
7. Утанов Б. Кўп тармоқли фермер хўжаликлари фаолиятини самарадорлигини ифодаловчи интеграл кўрсаткичлар //Ўзбекистон статистика ахборотномаси илмий электрон журнали, 2019 йил 1-сон
8. Бердиқулов Қ.Ф. Қишлоқ хўжаликида амалга оширилаётган таркибий ўзгаришни статистик таҳлили //Ўзбекистон статистик ахборотномаси илмий электрон журнали, 2021 йил, 1-сон
9. Жумаев Қ.Х. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришнинг иқтисодий-статистик таҳлили //Ўзбекистон статистика ахборотномаси илмий электрон журнали, 2021 йил 4-сон
10. Беркинов Б.Б., Эргашева Ш.Т. Минтақада экин майдонларини оптимал таркибини шакллантириш. Вопросы моделирования и информатизации экономики. Сборник научных трудов. Институт кибернетики–Т.:2000, 88-91 б.
11. Закирова У.М. Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги тармоғидаги таркибий ўзгаришлар ва уларни иқтисодий-статистик таҳлили. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali. 2/2022, mart-aprel (№ 00058)

12. www.stat.uz расмий сайт маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси
13. <https://bugun.uz>
14. <https://www.gazeta.uz/uz/2019/07/08/agriculture/>